

Desarrollo del apego seguro en niños de 3 a 4 años a través de juegos cooperativos

Development of secure attachment in 3- to 4-year-old children through cooperative games

Mariela Elizabeth Viteri-Neira

✉ mariela.viteri9766@utc.edu.ec

 <https://orcid.org/0009-0009-1261-9680>

Tania Libertad Vizcaíno-Cárdenas

✉ vizcaino.tania@utc.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-3567-8802>

Universidad Técnica De Cotopaxi, Ecuador.

Resumen

Desde la literatura científica se visualiza que existen varias aristas que influyen en el desarrollo del apego en niños, lamentablemente el entorno familiar y social no contribuyen a fortalecer este apego seguro, desde esta carencia surge el siguiente objetivo de investigación: diseñar una guía para el desarrollo del apego seguro en niños de 3 a 4 años a través de juegos cooperativos. La investigación fue direccionada bajo el enfoque cualitativo, el alcance fue descriptivo y de cohorte transversal, se aplicó la técnica de la observación a 6 niños del subnivel 2 y dos entrevistas a docentes del mismo subnivel. Los resultados se centran en la construcción de la guía que contempla 10 actividades, estas permitieron desarrollar emociones, vínculos afectivos, paciencia, comunicación y concentración, todo ello a partir de los juegos cooperativos; finalmente los beneficios de estas experiencias de aprendizaje tienen un impacto favorable en el desarrollo socioemocional de los niños.

Palabras clave: apego seguro, aprendizaje, emociones, juegos cooperativos

Abstract

The scientific literature shows that there are several aspects that influence the development of attachment in children. Unfortunately, the family and social environment do not contribute to strengthen this secure attachment, from this lack arises the following research objective:

To design a guide for the development of secure attachment in 3- to 4-year-old children through cooperative games. The research was directed under the qualitative approach, the scope was descriptive and cross-sectional cohort, the observation technique was applied to 6 children of sublevel 2 and two interviews to teachers of the same sublevel. The results are centered on the construction of the guide that includes 10 activities, which allowed the development of emotions, emotional bonds, patience, communication and concentration, all based on cooperative games; Ultimately, the benefits of these learning experiences have a favorable impact on children's social-emotional development.

Keywords: attachment, learning, affective development, play

Introducción

A partir del surgimiento de la teoría del apego según Bowlby (1986) en la década de los 80, la educación direcciona la mirada al fortalecimiento de los vínculos afectivos de los niños con personas del entorno familiar y social, el apego es determinante para el desarrollo integral de los niños. En las últimas décadas se ha profundizado y diversificado el estudio del apego, surgiendo interrogantes y aristas que aún faltan descifrar.

El manejo inadecuado del apego ha generado problemas que van desde el abandono afectivo hasta la sobreprotección a los niños, generando inseguridades, baja autoestima que limitan la interacción social y el desarrollo cognitivo de los niños, a partir de ello surge el siguiente problema a investigar: ¿De qué manera inciden los juegos cooperativos en el desarrollo del apego seguro en niños de 3 a 4 años? El objetivo que dará respuesta es el siguiente: elaborar una guía para el desarrollo del apego seguro en niños de 3 a 4 años a través de juegos cooperativos.

La investigación es pertinente debido a que el apego seguro se da en medio de una interacción social, este proceso es ineludible tanto en la familia como en el contexto educativo, por ende, es necesario guiar desde la práctica educativa procesos didácticos que fortalezcan estos vínculos, se estima que los juegos cooperativos podrán contribuir al fortalecimiento del apego seguro en los infantes de 3 a 4 años.

El presente estudio fue direccionado bajo el enfoque cualitativo, este permitió involucrarse

directamente en el fenómeno educativo y desde la subjetividad dar respuesta a la problemática desde una perspectiva holística y dialógica. Es una investigación trasversal debido a que se trabajó en un solo cohorte de tiempo que corresponde al período escolar 2022 – 2023.

El alcance de la investigación es descriptiva, debido al análisis minucioso de las variables de estudio para entender e interpretar el significado de los juegos cooperativos y la relación con el apego seguro. El método teórico que direccionó la investigación es el inductivo debido a que se obtendrán conclusiones generales a partir de premisas particulares; es decir, mediante la identificación del alcance de las destrezas referente al apego seguro en niños de 3 a 4 años, se llegará a la conclusión si los juegos cooperativos contribuyen o no al desarrollo del apego seguro. La unidad de estudio se focalizó en una institución ecuatoriana particular conformada por 92 estudiantes y 12 docentes que ofertan desde educación inicial hasta décimo grado. La población de estudio son los 6 niños del subnivel 2 y dos docentes que pertenecen a ese nivel, con quienes se levantó información mediante la técnica de la observación y de la entrevista aplicados respectivamente.

La ficha de observación está contemplada por 12 indicadores relacionados directamente con las destrezas que deben alcanzar los niños de 3 a 4 años desde el apego planteado por el Ministerio de Educación Ecuatoriano, la escala valorativa fue la siguiente: iniciada, en proceso y adquirida. La entrevista se concretó mediante una guía de 5 preguntas relacionadas con los procesos de enseñanza, metodológicos y de evaluación.

Fue relevante la validación de los instrumentos de investigación con especialistas del área de educación inicial, la ficha de observación y la guía de preguntas son idóneas con el objetivo de investigación, por tanto, la información recabada es válida y confiable para continuar con los procesos de análisis e interpretación.

Los resultados del diagnóstico no fueron muy alentadores, por lo que justifica la creación y diseño de la guía para desarrollar el apego seguro en niños de 3 a 4 años a través de juegos cooperativos. La guía consta de 10 actividades, cada una de ellas contempla el título, los objetivos, materiales, el tiempo que dura la actividad, la descripción del desarrollo de la actividad y la evaluación. La guía fue valorada bajo el criterio de tres expertos, quienes determinaron el nivel factibilidad, coherencia y objetivos de aprendizaje claros.

Desarrollo

Para Bowlby (1986), el comportamiento de apego es todo aquel que permite al sujeto conseguir o mantener proximidad con otra persona diferenciada y generalmente considerada más fuerte y/o sabia, propio del ser humano, que motiva la búsqueda de proximidad entre el niño pequeño y sus padres o cuidadores. Se enfatiza que la experiencia del niño con sus padres tiene un rol fundamental en la capacidad posterior del niño de establecer vínculos afectivos y que las funciones principales de ellos serían proporcionar al niño una base segura y, desde allí, animarlos a explorar; es importante que el niño pueda depender de sus figuras de apego y que éstas puedan contener y proteger al niño cuando lo necesita.

Las primeras investigaciones detalladas de las diferencias individuales en apego fueron dirigidas por Fenney & Noller (2001) quienes trabajaron con Bowlby en una asociación importante y prolífica (Marrone, 2001). Basándose en una serie de observaciones realizadas a través de un procedimiento estandarizado de laboratorio llamado Situación Extraña (Strange Situation), de interacciones madre-hijo, desarrollaron la primera clasificación de apego en niños y describieron tres patrones generales: seguro, inseguro evitativo y ambivalente (Garrido, 2006).

El apego seguro releva calidez, confianza y seguridad en la interacción del sujeto con personas del entorno, involucra menos síntomas de estrés; por otro lado, el apego inseguro evitativo enfatiza que no hay seguridad en el apego, se produce una autosuficiencia compulsiva y existe preferencia por una distancia emocional de los otros, se observa una ausencia de angustia y de enojo ante las separaciones del cuidador y la indiferencia cuando vuelve (Mikulincer, 2003), finalmente el apego ambivalente genera angustia exacerbada ante las separaciones del cuidador y la dificultad para lograr la calma cuando éste vuelve.

Según Barroso (2019) los bebés nacen con la tendencia al vínculo, es decir, nacen pre programados para ir creando afectivamente un vínculo de apego con sus figuras parentales o con las personas que en el mundo del bebé ocupen esa posición, estos aspectos se dan especialmente en situaciones de amenaza, quienes lo protegen demostraran sus habilidades para contener y cuidar.

Para Martínez et al (2019) la familia es una institución que en la actualidad es de suma relevancia, ya que en ella las personas se relacionan entre sí, de acuerdo con determinadas

reglas de organización, permitiendo a los individuos establecer los vínculos adecuados para tener una comunicación eficaz entre grupos, así como una integración a la sociedad.

El apego es una parte fundamental en la vida de los niños, desde el embarazo el apego viene siendo parte de la estimulación de los niños, el mismo que se demuestra mediante un vínculo afectivo entre madre e hijo, a la vez es importante recalcar que en varias ocasiones la sobreprotección o mucho apego, también afecta en el aprendizaje de los infantes, cohibiéndoles a la socialización entre demás amigos o en ocasiones sienten a frustrarse al no obtener las cosas que desean.

Para Schore (2000) el apego se ha descrito como un sistema de regulación emocional que se desarrolla en la relación madre-hijo, planteándose que esta regulación funciona como prototipo para futuras regulaciones en la vida del individuo. No cabe duda que las bases del ser humano se encuentran en la formación de los primeros años de vida, es ahí donde surgen vacíos emocionales que repercuten en la madurez de los seres humanos.

Además, el apego seguro genera ambientes favorables para que la confianza y la seguridad contribuyan al fortalecimiento integral y autónomo de los niños, esta conexión profunda desarrollada en las diferentes actividades como a la hora de comer, jugar, contar un cuento y en los diferentes escenarios de aprendizaje permiten al docente actuar desde el amor, el respeto y la calma.

Seibert (2012) citado en Muñoz (2017) reportan que niños y niñas con patrón de apego desorganizado usan menos estrategias de autorregulación emocional, este tipo de apego los niños están desorientados sin saber qué hacer, a la vez no pueden resolver sus problemas y tienden a ser personas explosivas, mostrando actitudes emocionales del comportamiento, presentando conductas desafiantes, es por ellos que se considera a este tipo de apego como el más grave en cuanto al desarrollo infantil y las posibilidades de establecer interpersonales conflictivas.

Zambrano (2019) plantea como objetivo de investigación “Relacionar los estilos de apego con el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 6 a 24 meses en acogimiento residencial”, los resultados de dicha investigación se enmarcan en la relación estrecha entre estas dos variables y

establece la aplicación de esquemas de psicoeducación mediante talleres de formación en estilos de apego que permitan a las cuidadoras de los niños en estado de acogimiento residencial generar un apego seguro.

García (2021) ratifica la relación entre el apego y la conducta social en los niños, los resultados de la investigación establecen que la conducta social de los niños/as es el reflejo de la conducta que imparten los padres o tutores legales, pues estos van a ser las primeras personas que sirvan como ejemplo para su vida.

Quispe (2021) y Figueroa y Santistevan (2023) concuerdan que el juego cooperativo influye en las habilidades sociales de niños de 3 a 4 años, debido a que los juegos cooperativos se desarrollan en medio de una interacción social, donde se generan emociones, afectos y desarrollo psicomotriz, esta interacción social generar apego.

Los juegos cooperativos para Caicedo (2019) contribuyen en el proceso de un aprendizaje significativo, relacionándolo con prácticas sensoriales que despierten la creatividad de las personas, al vivir experiencias nuevas genera una motivación para aprender y reflexionar sobre su propio conocimiento, contribuyendo con algunos elementos que son importantes al crear un ambiente favorable a la participación, la interacción, intercambio de ideas que originen conocimiento a partir de la implementación de una actividad lúdica.

Las autoras de la presente investigación plantean que los juegos cooperativos son actividades que permiten a los niños integrarse de una manera más afectiva, permitiendo que busquen afianzar de una manera más segura la parte emocional, a la vez los niños aprenden a descubrir nuevos juegos, desarrollan la imaginación, la autonomía y la comunicación. Lo expuesto deviene de una apreciación desde la literatura científica, no obstante, es necesario dar respuesta desde el proceso investigativo al problema planteado en la presente investigación

La propuesta está estructurada por una guía denominada “La magia de jugar” contempla 10 actividades innovadoras que tienen como base el accionar de juegos cooperativos para desarrollar el apego seguro en los niños de educación inicial del subnivel 2 de la Unidad Educativa Francesco Bernardone, esta guía servirá de gran apoyo dentro del ámbito educativo, pues de esta manera se alcanzarán las destrezas correspondientes a las edades de 3 a 4 años

mediante el apego seguro. Las actividades son las siguientes:

- Actividad N° 1. Me divierto con el zig zag
- Actividad N° 2. Juguemos en el bosque
- Actividad N° 3. Reventando globos
- Actividad N° 4. El dado de las emociones
- Actividad N° 5. Garabateando mis emociones
- Actividad N° 6. Armando mi plato preferido
- Actividad N° 7. Relato compartido
- Actividad N° 8. Llevando la pelota
- Actividad N° 9. Moviendo mi cuerpo
- Actividad N° 10. Manitos amigas

Cada actividad propuesta, mantenían un objetivo concreto y específico, para promover el apego seguro en los niños y a la vez los docentes tengan una guía al momento de poner en práctica cada actividad.

La aplicación de la propuesta se la ejecutó a finales del período escolar 2022-2023 a los niños que forman parte del subnivel 2, de este accionar surge el impacto de la aplicación de la guía, para ello fue necesario diseñar un instrumento que contiene 10 ítems de verificación que fueron valorados durante el diagnóstico y contrastados en la aplicación de la guía con una escala valorativa de iniciada, en proceso y adquirido referente al apego desarrollado en los niños de 3 a 4 años, ver Tabla 1.

Tabla 1

Impacto de la aplicación de la propuesta

Tabla	Diagnóstico			Impacto de la aplicación de la propuesta		
	Iniciada (I)	Proceso (P)	Adquirida (A)	Iniciada(I)	Proceso(P)	Adquirida(A)
Datos comparativos de observación a niños						
ITEMS DE VERIFICACIÓN						

Tabla	Diagnóstico			Impacto de la aplicación de la propuesta		
1. Demuestra sus emociones y sentimientos a través de movimientos gestuales.	33 %	67 %	0 %	17 %	33 %	50 %
1.1 Expresan verbalmente sus emociones	33 %	50 %	17 %	0 %	33 %	67 %
2. Cumple las reglas sencillas para ejecutar el juego grupal, rondas y/o bailes	33 %	50 %	17 %	17 %	33 %	50 %
2.1 Colabora progresivamente durante el juego grupal, las rondas y/o bailes.	17 %	83 %	0 %	17 %	66 %	17 %
3. Se relaciona con personas cercanas al entorno escolar	33 %	67 %	0 %	0 %	50 %	50 %
3.1 Demuestra apego seguro con las personas cercanas a su entorno escolar	50 %	33 %	17 %	33 %	33 %	33 %
4. Se conmueve por las emociones y sentimientos de las personas de su entorno escolar	50 %	50 %	0 %	0 %	50 %	50 %
5. Expresa emociones a través del dibujo libre	50 %	50 %	0 %	0 %	17 %	83 %
6. Participa en algunas prácticas tradicionales de su entorno disfrutando de las diferentes manifestaciones culturales	50 %	33 %	17 %	0 %	67 %	33 %
7. Expresa vínculo entre docente y estudiante	17 %	83 %	0 %	0 %	33 %	67 %
8. Muestra seguridad con las personas de su entorno	67 %	33 %	0 %	17 %	50 %	33 %
9. Realiza de manera coordinada y afectiva las actividades al ritmo de la música.	50 %	50 %	0 %	0 %	17 %	83 %

10. Expresa concentración y trabajo grupal entre compañeros siguiendo las indicaciones.	50 %	50 %	0 %	0 %	50 %	50 %
---	------	------	-----	-----	------	------

Los datos obtenidos muestran que en el proceso de diagnóstico la mayoría de los niños alcanzaron los dos primeros niveles según la escala valorativa, que son la iniciada y en proceso; mientras que al momento de la aplicación de la guía los porcentajes mejoraron en los niveles en proceso y adquirido, por lo cual es importante analizar el desarrollo del apego seguro en los infantes para el fortalecimiento de su autonomía e independencia de una manera segura, buscando así que los infantes sean capaces de crear un vínculo afectivo en las diferentes actividades cooperativas con las personas de su entorno.

El impacto fue favorable debido a que se mejoró sustancialmente a partir de los indicadores, con el uso de los juegos cooperativos, que aportan de manera significativa al desarrollo del apego seguro en los infantes dentro del ámbito escolar permitiendo que el niño cumpla con su proceso de adaptación con normalidad en su proceso de enseñanza- aprendizaje.

La educación en su trayecto histórico ha cumplido un rol importante dentro de la sociedad, sus complejos procesos se han adaptado a la intensa dinámica de los requerimientos sociales, antiguamente consideraban que la base del aprendizaje se centraba en métodos rígidos que iban desde la memorización, la subordinación de los estudiantes, incluso muy lejanos a las manifestaciones afectivas. Actualmente esas posturas tradicionalistas se descartaron por completo y se da un giro al plantear nuevos modelos, teorías y perspectivas educativas, entre ellas se resalta la teoría del apego (Bowlby, 1998) que consiste en establecer vínculos afectivos sólidos con personas determinadas como padres y cuidadores a través de la vida.

El presente estudio determina que el apego seguro se desarrolla desde una adecuada interacción social, por ello, los juegos cooperativos fueron contundentes en establecer este vínculo afectivo entre niños/as, como también entre niños/as y docentes, en la fase del diagnóstico la mayoría de las destrezas se encontraban en la primera y segunda etapa, lo que quiere decir, destreza iniciada y destreza en proceso; con la aplicación de las 10 actividades guiadas por juegos cooperativos se logró fortalecer la tercera etapa, que era la adquisición completa de las

destrezas.

El juego simbólico es una etapa crucial en el desarrollo cognitivo de los niños, ya que les permite practicar habilidades de pensamiento abstracto, resolver problemas, expresar emociones y aprender a interactuar socialmente; a través del juego, los niños pueden experimentar el mundo y adquirir comprensión de sus propias emociones y las de los demás.

De esta manera se corrobora la importancia de los juegos cooperativos para el fortalecimiento del apego seguro en los niños de 3 a 4 años, los resultados develan que los niños/as manejaron sus emociones y sentimientos a través de movimientos gestuales, verbales, del dibujo libre, mediante el ritmo de la música y diversas manifestaciones culturales, ello conllevó a que los niños se sientan seguros de sí mismos, que sean autónomos al momento de ejecutar instrucciones, que confíen en sus docentes y esencialmente que alcancen el desarrollo cognitivo, psicomotriz y afectivo producto de su crecimiento y evolución como seres humanos. Guerrero (2018) determina la trascendencia que tiene los vínculos afectivos entre el niño y las personas que lo rodean, esta relación genera seguridad y bienestar socioemocional relevante para el aprendizaje, además plantea este lazo afectivo se inicia desde el periodo prenatal y durante todo el ciclo de vida (p.56).

Al trabajar desde juegos cooperativo, se fomenta la socialización entre infantes mediante la interacción y el dinamismo al momento que practican las actividades, con ello se desarrolla la imaginación, la creatividad en los niños, la comunicación, el respeto a los demás y a trabajar siempre en equipo, pues así es más fácil conseguir los objetivos y metas.

Por otro lado, se debe tener cuidado en no pasar a los extremos, la sobre protección o mucho apego, también afecta en el aprendizaje de los infantes, forzosamente no pueden interactuar con los demás, lo que implica su aislamiento social, limitando su desarrollo bio-soco-social dentro y fuera del entorno educativo. Finalmente, las actividades propuestas en la presente investigación fueron de gran relevancia para el desarrollo del apego seguro en los niños de 3 a 4 años, debido a los logros alcanzados tanto cognitivo, psicomotriz y socioafectivo.

Conclusiones

Los resultados obtenidos ayudan a entender y a ratificar que el apego seguro es fundamental para el desarrollo integral de los niños, a partir de ese confort emocional logran potencializar las habilidades cognitivas, psicomotrices y afectivas; los juegos cooperativos cumplen un rol esencial en el proceso de aprendizaje, genera el ambiente perfecto para desarrollar un apego seguro, se puede considerar la mejor dupla dentro del campo didáctico.

La evaluación del impacto de la guía denominada “La magia de jugar” resalta la dinámica del proceso de mejoramiento mediante la valoración de 10 ítems que constituyen las destrezas emocionales que deben adquirir los niños de 3 a 4 años, la mayoría de los niños desarrollaron destrezas a través de las actividades implementadas desde los juegos cooperativos, siendo positivo los resultados dentro del campo educativo.

La guía constituirá un material de apoyo para los docentes que desean mejorar los procesos de enseñanza en los niños de 3 a 4 años, debido a que se utilizan juegos dinámicos que motivan a interactuar y que tienen objetivos concretos para alcanzar las destrezas y las metas formativas.

Referencias bibliográficas

- Barroso, O (2019). Educación para un apego seguro, vol.21 no.81 Madrid. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322019000100020
- Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
- Caicedo, L. (2019). Aporte de las estrategias lúdico pedagógicas centradas en el juego desde el aprendizaje significativo. Revista UNIMAR, 37(2), 27-38. <http://editorial.umariana.edu.co/revistas/index.php/unim%20ar/article/view/2038>
- Feeney, J. & Noller, P. (2001). Apego Adulto. Bilbao: Desclée de Brouwer
- Figuroa, T y Santistevan, E. (2023). *El apego seguro en la socialización de los niños de 4 a 5 años*. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/9508/1/UPSE-TEI-2023-0039.pdf>
- García, A. (2021). El apego y la conducta social. <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/5100>

0/8084/1/UNACH-EC-FCEHT-TG-PSCE-2021-000073.pdf

- Garrido, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. *Revista Latinoamericana de Psicología*, volumen 38 (3), 493-507. <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rlp/v38n3/v38n3a04.pdf>
- González, S. (2022). *Revista de psiquiatría infanto-juvenil*. ISSN 1130-9512, 39. <https://aepnya.eu/index.php/revistaaepnya/article/view/879/822>
- Marrone, M. (2001). *La teoría del apego: Un enfoque actual*. Madrid: Psimática.
- Mikulincer, M., Shaver, P. & Pereg, D. (2003). Attachment theory and affect regulation: The dynamics, development and cognitive consequences of attachment-related strategies. *Motivation and Emotion*, 27, 77-102.
- Muñoz, L (2012). La autorregulación y su regulación con el apego en su niñez <http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v15n2/v15n2a03.pdf>
- Quispe, N. (2021). El juego cooperativo y su influencia en las habilidades sociales de niños de 3 a 4 años de la escuela de educación básica fiscal “San Lorenzo”, la Libertad. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6693/1/UPSE-TEI-2022-0027.pdf>
- Sánchez, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa *Rev. Digit. Invest. Docencia Univ.* 13 (1). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S222325162019000100008
- Schore, A. (2000). Attachment and the regulation of the right brain. *Attachment & Human Development*, 2 (1), 23-47. <http://doi.org/10.1080/146167300361309>.
- Suárez, P y Vélez, M. (2018). El papel de la familia en el desarrollo social del niño: Una mirada desde la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación parental, *Revista psicoespacios*, 12 (20). <https://www.redalyc.org/pdf/3691/369152696071.pdf>
- Zambrano, I. (2019), Los estilos de apego y su influencia en el desarrollo psicomotriz de los niños/as de 6 meses a 24 meses de edad en acogimiento residencial. <http://www.dspeace.uce.edu.ec/bitstream/25000/19508/1/T-UC-0007-CPS-175.pdf>